

TARTALOMJEGYZÉK

Az ipari geodézia feladatköre:	1
Új feladatok a régi üzemekben:	2
A lézertechnológia alkalmazásának előnyei és hátrányai:	2
A Paksi Atomerőmű öregedéskezelése:	2
A GEODÉZIA Kft által kínált szolgáltatásspektrum a Paksi Atomerőmű öregedéskezelési programjában:	3
A szolgáltatások eszközigénye:	4
Szolgáltatásbővítés a mérési technológia kiterjesztésével:	4
A projekt várható eredménye:	5

Az ipari geodéziai mérési technológia kiterjesztése a nagy pontosságú mérések felé, gépipari és építőipari területen, különös tekintettel atomerőművek öregedéskezelésére.

Az ipari geodéziai mérési technológia kiterjesztése a nagy pontosságú gépipari mérések felé

Ez a fejlesztés a GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00362 projekt keretében készült.

A projektet az Európai Unió és a Magyar Állam 76 556 768 Ft összegben támogatta.

A fejlesztés célja, hogy a GEODÉZIA Kft meglévő ipari geodéziai mérési technológiáját kiterjesszük a gépészeti pontosságú tartományra. Ezzel új szolgáltatási lehetőséget biztosítva a gépipar és az építőipar felé, különös tekintettel a Paksi Atomerőmű öregedéskezelési programjában való közreműködésre.

Az ipari geodézia feladatköre:

Az ipari geodézia, vagy más fordítás szerint mérnökgeodézia, Magyarországon a múlt század ötvenes éveiben vált önálló ágazattá. Fejlődésének elindulását a nagy ipari építkezések korára, a múlt század 50-es éveire datálhatjuk (Gabos & Kiss, 1970). Miután a geodéziának ez az alkalmazott ága nálunk a kezdeti időkben elsősorban ipari létesítmények megvalósulását segítette, ezért az ipari geodézia elnevezés terjedt el, s geodéták több nemzedéke ma is így hívja ezt a szakterületet. (Ágfalvi, 2010)

Ezeknek az ipari létesítményeknek a létesítése során nem csak építőipari tevékenységet kellett geodéziával támogatni, hanem a technológia beépítését is, vagyis gépészeti berendezések beépítését, illesztését, szerelését. Ilyen formán a gépek, technológiai berendezések geometriai adatainak meghatározása, ismerete, ábrázolása egyaránt fontos volt a gépészeti tervezésben és a geodéziában. Ennek ellenére alapvetően különböztek a két ágazat mérőeszközei, mind működésüket, mind pontosságukat tekintve. A geodéziai műszerek alapvetően optikai mérőeszközök voltak, míg a gépipar főként mechanikus eszközökkel dolgozott. Nagyságrendi különbség volt az elérhető pontosságban is,

hiszen a geodézia nagyobb mérettartományban, míg a gépészek kisebb mérettartományban, kisebb tűréssel dolgoztak.

A technika fejlődése azonban gyökeres változást hozott a mérőműszerek működésében, pontosságában és méréstartományuk nagyságában egyaránt. Az elektrooptikai műszerek megjelenése, a lézertechnológia alkalmazása és a 3 dimenziós ábrázolásra és elemzésre alkalmas számítógépek és szoftverek megjelenése forradalmasította a méréstechnológiát mindkét területen.

Új feladatok a régi üzemekben:

Nemcsak a múlt században épült, de a modern üzemek, erőművek működése során is szükség van karbantartások, rekonstrukciók elvégzésére. Ezek geodéziai támogatása szintén a mérnökgeodézia feladatai közé tartozik. Az új építésű üzemekben ez nem probléma, hiszen számítógéppel tervezték a létesítményt és a berendezéseket is. Így lehetséges a számítógépes modellezés a rekonstrukció, vagy berendezés csere, karbantartás tervezése során. Egy részegység cseréje minimális leállás mellett cserélhető, hiszen rendelkezésre áll a gyártási modell, így az előre legyártott csere berendezést csak be kell építeni.

Sokkal nagyobb kihívást jelentenek a múlt században épült üzemek és erőművek. Sok esetben nemhogy gyártási terv nincs, de már a gyártó cég sem lelhető fel, esetleg a gyártó ország is eltűnt a térképről. Ilyen esetben meg kell fordítanunk a folyamatot, mielőtt a modell alapján legyártanánk a berendezést, a legyártott berendezés részletes pontos felmérésével előállítjuk annak modelljét.

Ez szolgál majd a csereberendezés modelljéül is. Ez az ún. *reverse engineering*. Ez a tevékenység elképzelhetetlen a modern lézerszkennerek, a nagyteljesítményű számítógépek és 3D modellező szoftverek nélkül.

A lézertechnológia alkalmazásának előnyei és hátrányai:

A mérőműszerek fejlődése magával hozta a lézerszkennerek elterjedését. **Mivel a technológia lehetővé teszi a nagy távolságú mérést is valamint a nagy pontosságú mérést is, áthidalja a geodéziai és a gépipari mérőberendezések közötti szakadékot.** Alkalmazása mindkét területen számos előnnyel jár. Egy atomerőmű, vagy egy vegyi üzem gyakran nagyon veszélyes környezetet jelent a mérések elvégzése szempontjából. Egy lézerszkennerral érintés nélkül aprólékos és pontos méréseket végezhetünk pld. sugárszennyezett, vagy veszélyes vegyi anyaggal szennyezett berendezésekre, felületekre. Ugyancsak kritikus lehet a villamos berendezések mérése, ha azok feszültségmentesítése nem oldható meg, vagy éppen a magas hőmérsékletű gépelemekre történő mérés.

Vannak azonban olyan felületek, amelyek speciális reflexiós tulajdonságuk révén nem teszik lehetővé a lézeres letapogatást, illetve téves mérési eredményeket produkálnak. Ilyen esetekben a fizikai kontaktus a mérendő felülettel nem kerülhető meg. Erre a gépiparban használatos mérőkarok esetében a tapintó fej használata, a geodéziai műszerek esetében pedig a prizma, vagy reflexiós fólia nyújt megoldást.

A Paksi Atomerőmű öregedéskezelése:

A nukleáris létesítmény kijelölt rendszerlemein azonosított, öregedés miatti romlási folyamattal kapcsolatos elemzési, üzemeltetési, karbantartási, időszakos ellenőrzési és tesztelési, monitorozási, javítási és rekonstrukciós tevékenységek sorozata, amelyek biztosítják, hogy a rendszerelem képes

marad funkciójának ellátására a minimálisan szükséges biztonsági tartalékok fenntartása mellett. (1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet, 2022)

Az öregedéskezelés főbb területei:

- Építészeti szakterület öregedéskezelési programjai
- Gépészeti berendezések öregedéskezelési programjai
- Villamos és irányítástechnika szakterület öregedéskezelési programja
- Egyedi öregedéskezelési programok

A projekt keretein belül a **gépészeti berendezések** és az **építész szakterület** öregedéskezelési programjához kapcsolódó mérési feladatok ellátását tűztük ki célul.

Az építészeti öregedéskezeléssel kapcsolatos mérési igények tipikusan a klasszikus mérnökgeodéziai feladatok közé tartoznak.

- Alappontok monitorozása
- Építménymozgások monitorozása
- Vízügyi létesítmények monitorozása
- Földművek monitorozása
- Cső- és kábeltartó szerkezetek monitorozása

A tárgyban figyelembe vett belső szabályozások:

ÉPÍTÉSI SZERKEZETEK ÖREGEDÉSKEZELÉSI PROGRAMJA 2010. A Paksi Atomerőmű létesítményeinek mozgásvizsgálati méréseiről, a mérési eredmények feldolgozásáról és kiértékeléséről. Dokumentum azonosító: 000006E00068 EMM

A Paksi Atomerőmű mérnökgeodéziai feladatainak minőségirányítási terve. Dokumentum azonosító: 000097F00024 EMMA

A korszerű műszerek, főként a lézerszkennerek alkalmazása azonban további lehetőségeket biztosít.

- Korrózió felügyelet
- Bevonatok ellenőrzése

A gépészeti berendezések öregedéskezelése két különböző szempont szerint csoportosul:

- Berendezés specifikus öregedéskezelés
- Romlási folyamat specifikus öregedéskezelés

Mérésügyi szempontból a berendezés specifikus programhoz tudunk kapcsolódni, mert időben tervezhető, főként a karbantartási időszakokhoz kötött és jól tipizálható tevékenység, így alkalmas arra, hogy technológiát építsünk rá.

A GEODÉZIA Kft által kínált szolgáltatásspektrum a Paksi Atomerőmű öregedéskezelési programjában:

Építész szakterületen:

- Építménymozgások monitorozása
- Vízügyi létesítmények monitorozása
- Földművek monitorozása

Gépész szakterületen:

- Gépészeti berendezések berendezés specifikus öregedéskezelése

A szolgáltatások eszközigénye:

Az általános geodéziai műszerek természetesen rendelkezésre állnak a GEODÉZIA Kft-nél. Ilyenek a különböző pontosságú mérőállomások, nagy pontosságú GPS vevőberendezések, szintezőműszerek és a geodéziai pontosságú lézerszkennerek.

Az érzékeny technológiai berendezések az épített környezettel szemben rendkívül nagy stabilitást és szilárdságot követelnek, ezért fontos, hogy az építmények helyzetében bekövetkezett legkisebb mozgások (süllyedés, dőlés) üzemzavart, vagy súlyosabb esetben leállást eredményezhetnek. Ezek mérésére egy szabatos szintezőműszer beszerzését tervezzük, amely képes tízed mm-es pontosságú mérésekre. Ehhez természetesen olyan tartozékok is kellene, amelyek ezt a pontosságot üzemi körülmények közt is biztosítják. Ilyen pld. a speciális anyagból készült szintezőléc, amely az elhanyagolható hőtágulás folytán alkalmas a nagy pontosságú mérésre minden körülmények között.

A gépészeti berendezésekkel kapcsolatos mérések megkívánják, hogy gépészeti mérőberendezéseket is integráljunk a technológiába. Az előzetes vizsgálódásaink alapján a műszerek széles kínálatából 2 berendezés típus látszik alkalmasnak, hogy a feladatnak megfelelő pontosságot biztosítsák, illetve illeszthetők a geodéziai műszerek mérési technológiájába.

Az egyik a hordozható mérőkar, a másik a lézer tracker.

A mérőkar alkalmazható tapintófejjel, vagy lézerszkennerek fejjel. Hatósugara 2-3 m, pontossága a századmilliméteres kategória.

A lézer tracker már felépítésében is a geodéziai műszerekre hasonlít, hatósugara akár 50 m és ilyen távolságban még mindig a századmilliméteres tartományba esik a távmérési pontossága. Ennélfogva a legalkalmasabb eszköz, hogy a különböző műszerek méréseit egy vonatkozási rendszerbe integráljuk vele. Ehhez természetesen erős szoftvertámogatás is szükséges.

Szolgáltatásbővítés a mérési technológia kiterjesztésével:

A papír tervek és térképek korában elképzelhetetlen lett volna, hogy gépészeti pontosságú terveket és létesítmények térképeit egy modellben ábrázoljuk, hiszen nagyságrenddel más léptékű rajzok készültek és más nagyságrendbe esett az ábrázolt tartalom is. A számítógépes modellezés elterjedése azonban kiküszöböli ezt a problémát.

A meglévő igények, különösen az építész és gépész igények találkozásánál – ilyenek pl gépalapok mérése, kitűzése, berendezések modellezése, ki-, beszállítással, beépíthetőséggel kapcsolatos geometriai elemzések. stb – arra készítetnek bennünket, hogy a két szakterület eszközeit és mérési módszereit ötvözve megfeleljünk a jelenlegi igényeknek és elébe menjünk a közeli jövőben várható feladatoknak.

A kifejleszteni kívánt technológia lényege, hogy a különböző műszerek által mért különböző rendszerben lévő geometriai adatokat egy modellbe integráljuk, közös pontok alapján végzett térbeli transzformációval. Az összekapcsoláshoz szükséges mérések a pontossági követelményeknek megfelelően végezhetők mérőállomással, lézer trackerrel, vagy akár lézerszkennerekkel is. A projekt során megoldandó feladatok a különböző műszerek különböző jelkészlete, a rögzített adatok különböző formátuma.

A technológia kialakításának fontos eleme, a különböző eljárások és eszközkombinációk alkalmazásával elérhető pontosság feltérképezése és dokumentálása.

A projekt várható eredménye:

A jelenlegi igények alapján az új technológia révén nyújtott szolgáltatásokkal éves szinten több 10 millió Ft árbevételt tudnánk realizálni. Ez főként a Paksi Atomerőmű öregedéskezelési programjával kapcsolatos meglévő igények alapján biztosított. Az atomerőműben szerzett tapasztalatok, referenciák és minősítések birtokában jó eséllyel pályázunk az új blokkok építése során jelentkező mérnökgeodéziai feladatokra. A gépészeti ágazatba is átnyúló technológia új piacokat nyithat meg az építkezés során. Ilyen lehet a beszállított berendezések méretellenőrzése, a beszállítással, beépítéssel kapcsolatos ütközésvizsgálatok. Ennek a piacnak a nagysága a GEODÉZIA Kft. jelenlegi kapacitásán messzire túlmutat.

Az öregedéskezelés, a rekonstrukciókhoz kapcsolódó mérési feladatok minden ipari létesítményen jelentkeznek. Különösen fontos partnereink lehetnek a veszélyes üzemek, erőművek, vegyi üzemek, mert ezekben szigorúbbak az üzemeltetési, karbantartási és rekonstrukciós előírások, így folyamatos munkát biztosíthatnak egy ilyen részlegnek.

A projekt keretében olyan nagyságú feldolgozó kapacitást kívánunk kiépíteni, amely elegendő az eszköz magasabb kihasználtsága mellett is a feldolgozó, elemző feladatok akadálytalan ellátására, ezáltal a megbízások határidőre történő teljesítésére.

Szekszárd, 2022 január 17.

Borbás Tibor
műszaki igazgató

Irodalomjegyzék

1/2022. (IV. 29.) OAH rendelet. (2022). 7. melléklet az 1/2022. (IV. 29.) OAH rendelethez. Forrás:
https://jogkodex.hu/jsz/nbsz_oah_rendelet_2022_1_oah_rendelet_7626745?ts=2024-05-09#pl7melleklet

A Paksi Atomerőmű mérnökgeodéziai feladatainak minőségirányítási terve. (2017). Paks: Paksi Atomerőmű. doi:000097F00024 EMMA

Ágfalvi, M. (2010). *Mérnökgeodézia 1*. Nyugat-magyarországi Egyetem. Forrás:
<http://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/handle/123456789/7661>

ÉPÍTÉSI SZERKEZETEK ÖREGEDÉSKEZELÉSI PROGRAMJA A Paksi Atomerőmű létesítményeinek mozgásvizsgálati méréseiről, a mérési eredmények feldolgozásáról és kiértékeléséről. (2010). Paks: Paksi Atomerőmű. doi:000006E00068 EMM

Gabos, G., & Kiss, K. (1970). A mérnökgeodézia kialakulása és fejlődése Magyarországon a felszabadulás óta. *Geodézia és Kartográfia*, 22(3). Forrás:
https://adt.arcanum.com/hu/view/GeodeziaEsKartografia_1970/?pg=205&layout=s